

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/326051> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Блажевич, О.Г. Цифровизация: предпосылки, тенденции, вызовы, риски / О.Г. Блажевич. – Москва: Инфра-М, 2022. – 131 с. – ISBN 978-5-93299-503-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/296705> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

УДК 334.72:616-036.21

DOI

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

**Шарый А.Н.,
аспирант кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Одним из приоритетных направлений экономической политики Российской Федерации является развитие и поддержка сектора малого и среднего предпринимательства. После начала пандемии COVID-19 и введения сопутствующих ограничений, состояние многих отраслей экономики значительно ухудшилось, несмотря на оказанную финансовую поддержку со стороны государства. Вызванный пандемией экономический кризис негативно повлиял, в том числе, на малое и среднее предпринимательство Российской Федерации.

В данной статье проанализировано влияние пандемии COVID-19 на развитие малого и среднего предпринимательства Российской Федерации, определена роль МСП в повышении конкурентоспособности национальной экономики. Отмечены основные тенденции развития малого и среднего бизнеса в период пандемии, произведен анализ изменения численности работников данной сферы, а также уровня закредитованности субъектов МСП.

Ключевые слова: пандемия, занятость, федеральная помощь, малое и среднее предпринимательство, кризис, кредиторская задолженность

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

SHARYY A. N.,
PhD student of the Department of Finance
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

One of the priorities of the economic policy of the Russian Federation is the development and support of the small and medium-sized business sector. After the start of the COVID-19 pandemic and the introduction of related restrictions, the state of many sectors of the economy deteriorated significantly, despite the financial support provided by the state. The economic crisis caused by the pandemic has negatively affected, among other things, small and medium-sized businesses in the Russian Federation.

This article analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on the development of small and medium-sized enterprises in the Russian Federation, defines the role of SMEs in improving the competitiveness of the national economy. The main trends in the development of small and medium-sized businesses during the pandemic are noted, the analysis of changes in the number of employees in this area, as well as the level of creditworthiness of SMEs is carried out.

***Keywords:** pandemic, employment, federal aid, small and medium-sized enterprises, crisis, accounts payable*

Постановка задачи. Повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации невозможно без успешного развития малого и среднего предпринимательства, которые, благодаря гибкости и адаптивности, имеют высокий потенциал в преодолении последствий экономического кризиса, проявившихся в росте цен на сырьё и энергию, значительном снижении спроса на товары и услуги, изменении валютного курса и инфляции, значительном ухудшении экономического климата.

Малый и средний бизнес не требуют огромных стартовых инвестиций, имеют высокую скорость оборота ресурсов, удовлетворяют значительную долю спроса на товары и услуги массового потребителя.

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на экономическое положение сектора малого и среднего предпринимательства

Российской Федерации, что выразилось в уменьшении численности работников в данной сфере, повышении закредитованности субъектов МСП, уменьшении спроса на продукцию, уменьшению числа микро-, малых и средних предприятий во многих регионах России и др. Несмотря на оказанную всестороннюю помощь со стороны государства, значительную часть которой занимает финансовая, положение многих субъектов малого и среднего бизнеса находится в критическом состоянии.

Актуальность. Малое и среднее предпринимательство оказалось в числе отраслей, которые подверглись существенному негативному влиянию во время пандемии COVID-19 и начавшегося впоследствии экономического кризиса. Для оценки текущего положения малого и среднего бизнеса требуется выявление основных показателей деятельности сектора МСП, их всесторонний анализ для определения основных тенденций развития малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 гг., выявления проблем, с которыми столкнулись микро-, малые и средние предприятия в период пандемии, а также комплексная оценка государственной поддержки сектора малого и среднего бизнеса.

Анализ последних исследований и публикаций. Базовые положения теории предпринимательства, включая малый и средний бизнес, раскрыты в трудах А. Смита, А. Маршалла, Дж.М. Кейнса, Дж.К. Гэлбрэйта и др. Среди современных зарубежных авторов теоретические и практические аспекты деятельности малого и среднего предпринимательства нашли отражение в трудах Э. Доллана, П. Друкера, Р. Уотермана.

Способы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и проблемы его функционирования в период пандемии COVID-19 в значительной мере раскрыты в трудах учёных: Г.Г. Красильщикова [1], Н.Ю. Кругловой [2], В.А.Баринова [3], А.Ю. Фенина [4], О.Г. Александрова [5] и др.

Вместе с тем стремительные и глубокие изменения в секторе МСП, происходящие в Российской Федерации, требуют обобщения и систематизации накопленных теоретических знаний, практического опыта, более детального рассмотрения и анализа

специфических проблем малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19.

Цель статьи состоит в анализе влияния пандемии COVID-19 на развитие малого и среднего предпринимательства Российской Федерации, а также в оценки государственной политики в области антикризисной поддержки сектора МСП в 2020-2022 гг.

Изложение основного материала исследования. Политика Правительства Российской Федерации, направленная на развитие сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), в последние годы включала реализацию реформы контрольной и надзорной деятельности; упрощение процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; цифровизацию налоговых органов; расширение числа объектов инфраструктуры поддержки и т.д. Однако вклад малого и среднего предпринимательства в экономику остается скромным по сравнению с развитыми странами (рис. 1), а результаты сектора за последние два года ухудшились.

Рис. 1. Структура бизнеса в формировании ВВП зарубежных стран и Российской Федерации в 2022 году [1, с. 210]

В 2021 году продолжающаяся пандемия коронавируса сохранила тяжелые условия для малого и среднего бизнеса: сокращение доходов населения, противоэпидемиологические

меры (локдаун в ноябре, введение QR-кодов, масочный режим и т.д.). Значительная часть российского малого бизнеса относится к сферам, вошедшим в число наиболее пострадавших отраслей:

розничная торговля непродовольственными товарами;
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению;
общественное питание [2, с. 38].

Возникший из-за коронавируса кризис является уникальным по масштабам введенных ограничений, обусловленных высокой контагиозностью новой инфекции, а также ее продолжительностью. Ситуация осложняется повторяемостью волн заболеваемости, появлением новых штаммов вируса, а, соответственно, неопределенностью сроков завершения и невозможностью прогнозирования предпринимательских рисков.

Во многих странах Европы (Франция, Великобритания, Австрия и др.) в разные периоды 2021 года власти повторно вводили полный или частичный локдаун с разными ограничениями. В Российской Федерации летом 2021 года в некоторых регионах страны (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Севастополь и др.) действовали различные антиковидные ограничения, а с 30 октября по 7 ноября 2021 года Указом Президента Российской Федерации были установлены «нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы» как форма сдерживания распространения инфекции [3, с. 62].

Правительства многих государств оказывали поддержку наиболее пострадавшей части сектора малого и среднего предпринимательства. В развитых странах существенные финансовые ресурсы выделялись на поддержку технологических фирмам и творческой индустрии, то есть тех предпринимателей, которые создают новые рыночные ниши, адаптируют экономику к новым условиям. Большое внимание было уделено формированию инклюзивной политики: поддержка социального и «серебряного» предпринимательства.

В России федеральная помощь малому и среднему бизнесу в 2020 году по сравнению с 2018 годом выросла в 20,7 раза. На декабрь 2022 года, объем помощи правительства составил около 434 млрд. руб., из которых 177,3 млрд. руб. – гарантии и поручительства [4, с. 89].

К концу 2022 года в Российской Федерации действовали следующие финансовые меры антикризисной поддержки МСП:

- льготная кредитная программа «ФОТ 3.0»;
- безвозмездные гранты организациям, приостановившим работу из-за противоэпидемиологических мероприятий;
- субсидии бизнесу на трудоустройство безработных;
- отсрочка по уплате арендных платежей;
- льготное кредитование, гарантийное кредитование, микрокредитование;

- докапитализация государственных микрофинансовых организаций, которые в субъектах Российской Федерации выдают льготные займы малому и среднему бизнесу;

- субсидии экспортерам на сертификацию товаров [5, с. 88].

С целью избежать сокращение занятости на предприятиях малого и среднего предпринимательства Правительство Российской Федерации выдавало кредиты на покрытие затрат на заработную плату для сотрудников по ставкам 2% по программе ФОТ 2.0, действовавшей с апреля по июнь 2020 года, и 3% по программе ФОТ 3.0, действовавшей с 9 марта по 1 июля 2021 года, для предприятий из наиболее пострадавших отраслей. По льготной программе ФОТ 3.0 насчитывается всего 40 тыс. обращений (0,7% от числа субъектов МСП). Предприниматели не спешат брать кредиты на заработную плату, поскольку нет полной уверенности в собственной платежеспособности. Высокая же закредитованность бизнеса в целом является актуальной проблемой сектора МСП, к которой привел коронакризис в 2020 году.

Пандемия ударила и по доходам населения, снизив потребительский спрос на товары и услуги МСП. В то же время, государство оказывало косвенную помощь бизнесу с целью поддержания спроса через расширение доступа малого и среднего предпринимательства к государственным закупкам и косвенно – через предоставление субсидий малоимущим.

Но этих принятых мер оказалось недостаточно, так как занятость сократилась в секторе малого и среднего бизнеса на рекордную с 2015 года величину.

Согласно Федеральному закону о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации к МСП относятся

юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), но Минэкономразвития России в своей статистике с 2020 года стал относить к сектору малого и среднего бизнеса также и самозанятых граждан – плательщиков налога на профессиональный доход.

По состоянию на январь 2023 года в реестре МСП числилось 5991 тыс. предприятий, в 2019 году – 6041, или количество уменьшилось на 0,83%. Доля индивидуальных предпринимателей в структуре численности субъектов малого и среднего предпринимательства достигла 62% (в 2019 году – 55%) в результате закрытия компаний и перехода ИП на более щадящие налоговые режимы (рис. 2).

Рис. 2. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации по размеру и статусу на январь 2023 года [6, с. 121]

Можно заметить, что по мере сокращения потребительского спроса растет доля микропредприятий – 95,87% (95,78% в 2020 году). Численность самозанятых (физических лиц) в январе 2021 года насчитывала 1,74 млн человек, но в декабре 2022 года превысила 6,22 млн человек.

Для анализа динамики числа предприятий могут быть использованы, кроме данных Федеральной налоговой службы России, выборочные наблюдения Росстата (2008-2018 гг.) и бухгалтерская финансовая отчетность (БФО) (2015-2021 гг.). Изменения критериев отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства и неполнота данных выборочных обследований искажают реальную картину. В целом можно заметить отрицательную динамику последних лет (рис. 3), хотя число компаний без учета юридических лиц с нулевой отчетностью даже несколько выросло в 2020 году по сравнению с 2019 годом, по данным бухгалтерской финансовой отчетности.

Рис. 3. Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) в Российской Федерации в 2008-2023 гг., млн. ед. [7, с. 23]

Принятие и осуществление государственной поддержки могло стимулировать увеличение числа фирм, сдающих отчетность. Этот эффект хорошо прослеживается при рассмотрении данных по занятости в 2020 году, когда выделялись соответствующие субсидии на хранение рабочих мест.

Число субъектов малого и среднего бизнеса (с учетом индивидуальных предпринимателей) в 2022 году в среднем по Российской Федерации сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, а в 2021 году практически не изменилось. В большинстве регионов России число субъектов МСП сокращалось два года подряд, за исключением крупных городских агломераций (Москва и Санкт-Петербург), национальных республик Поволжья, Северного Кавказа и Западной Сибири, а также Красноярского края. В среднем число субъектов малого и среднего предпринимательства росло большими темпами в азиатской части Российской Федерации, особенно в национальных республиках и краях, где эти темпы роста отчасти обусловлены эффектом низкой базы (рис. 4).

Рис. 4. Изменение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в 2022 году по сравнению с 2021 годом [8, с. 122]

В Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» отмечается необходимость достижения к 2030 году числа занятых в секторе малого и среднего предпринимательства 25 млн. человек. В Едином плане по достижению указанных целей в число занятых в секторе МСП

включаются самозанятые, а по состоянию на январь 2023 года их число превысило 6,2 млн человек.

Увеличения занятости в секторе малого и среднего бизнеса можно добиться несколькими путями: за счет качественного улучшения бизнес-среды через создание новых рабочих мест, то есть перетока кадров из других секторов и из числа незанятого населения, а также путем вывода низко рентабельного бизнеса из тени (самозанятых и личных подсобных хозяйств) и адаптации работников, высвободившихся из числа работников крупных предприятий и бюджетного сектора по мере повышения производительности труда на них.

С начала пандемии COVID-19 сектор растет в большей степени за счет самозанятых. Из-за продолжавшихся негативных тенденций в экономике в 2021 году наблюдалось рекордное с 2009 года падение на 4,3% числа работников в секторе малого и среднего предпринимательства, хотя с учетом самозанятых отмечался рост на 1,2%. В целом численность работников МСП в 2020-2022 гг. увеличилась на 0,97% (рис. 5).

Рис. 5. Изменение численности работников в секторе МСП

Российской Федерации в 2020-2022 гг., тыс. чел. [9, с. 48]

Рост числа работников в малом и среднем предпринимательстве (без самозанятых) в 2022 году наблюдался только в 7 регионах, в первую очередь в крупных городских агломерациях (Москва, Санкт-Петербург), нарастивших занятость за счет сферы доставки (онлайн-торговля), а также в регионах с эффектом низкой базы (Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край) (рис. 6).

Рис. 6. Изменение численности работников в секторе малого и среднего предпринимательства Российской Федерации в 2022 году по сравнению с 2021 годом [8, с. 123]

В то же время, наибольшее снижение численности работников в сфере малого и среднего бизнеса наблюдалось в регионах с высокой долей сектора услуг в структуре их экономики (Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Волгоградская, Омская, Томская области). В Московской и Ленинградской областях рост показателя МСП, возможно, был также связан с переоформлением работников из столиц в пригороды, где ниже заработные платы, и с фактором роста спроса – переездом дистанционных работников в пригороды и на дачи. В других регионах снижение численности работников малого и среднего предпринимательства имело место за счет общего снижения реальных доходов населения в 2021-2022 гг.

Доля самозанятых в общей численности работников сектора малого и среднего бизнеса в декабре 2022 года в среднем по Российской Федерации равна 24,8%. За последние годы относительный рост этого показателя в разных регионах России составил от 2 до 15 раз (рис. 7).

Рис. 7. Доля самозанятых в общей численности работников сектора МСП Российской Федерации в 2022 году [8, с. 124]

Наибольшая доля самозанятых в секторе малого и среднего предпринимательства наблюдается в крупных городских агломерациях (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан), где существует большой спрос на услуги водителей, репетиторов, арендаторов жилья и т.д., а также в национальных республиках (республики Северного Кавказа, Республика Тыва), где многие заняты в сельском хозяйстве, строительном секторе. Наименьшая доля занятых характерна для периферийных регионов Европейской части Российской Федерации, где развито отходничество (заработки в Москве и крупных агломерациях), а доходы остающихся жителей не позволяют платить даже минимальные налоги. Наибольший относительный рост числа самозанятых (8 раз и более) характерен для ряда регионов Центральной России и республик Северного Кавказа, наименьший

– для северных регионов, где наблюдается высокая занятость на крупных предприятиях.

Отраслевая структура микро- и малых предприятий (юридических лиц) достаточно схожа (табл. 1): большая доля торговли и существенные доли обрабатывающих производств, строительства, аренды и управления недвижимым имуществом. Отраслевая структура средних предприятий характеризуется превалированием доли предприятий обрабатывающей отрасли (25,6% – средние предприятия, 8,0% – микропредприятия и 13,3% – малые предприятия), сельского хозяйства (12,5% против 1,9% и 3,4%) и добычи полезных ископаемых (1,6% против 0,4% и 0,5%), где важен эффект масштаба для конкурентоспособности, выше барьеры входа на рынок [10, с. 42].

Таблица 1

Отраслевая структура микро-, малых и средних предприятий России по основным разделам ОКВЭД в 2022 году, %

Отрасль (коды ОКВЭД)	Микропредприятия	Малые предприятия	Средние предприятия
Торговля (45, 46, 47)	35,0	32,5	26,4
Строительство (41, 42, 43)	12,8	12,4	11,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая (69-75)	9,4	5,2	3,9
Обрабатывающие производства (10-33)	8,0	13,3	25,6
Добыча полезных ископаемых (05-09)	0,4	0,5	1,6
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (68)	7,8	7,2	3,0
Транспортировка и хранение (49-53)	6,7	5,4	4,9
Деятельность в области информации и связи (58-63)	3,4	2,8	1,8
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (55, 56)	2,7	3,9	1,0
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (01, 02, 03)	1,9	3,4	12,5
Прочее	12,0	13,4	7,4

Комплексно проанализировав статистическую информацию распределения числа субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслям экономики Российской Федерации за 2020-2022 гг. можно выделить наиболее распространенные виды деятельности в этом секторе, к которым относятся примерно 19% всех МСП, включая индивидуальных

предпринимателей. Самыми распространенными являются следующие виды деятельности (табл. 2): деятельность автомобильного грузового транспорта, строительство, розничная торговля пищевыми продуктами, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Таблица 2

Виды деятельности, получившие наибольшее распространение в секторе малого и среднего предпринимательства Российской Федерации [11, с. 53]

Всего МСП, включая ИП			2020 год	2021 год	2022 год
			5 916 906	5 684 561	5 866 703
ОКВЭД (раздел, код, расшифровка)			Число МСП, ед. (% от общего числа МСП)		
Строитель- ство	41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	174 463 (2,95)	171 806 (3,02)	181 111 (3,09)
	46.90	Торговля оптовая неспециализированная	92 939 (1,57)	87 832 (1,55)	89 045 (1,52)
Торговля	47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах	144 000 (2,43)	144 900 (2,55)	147 300 (2,51)
	49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	120 000 (2,03)	104 190 (1,83)	90 055 (1,54)
Транспортн ировка и хране ние	49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	154 696 (2,61)	171 395 (3,02)	188 832 (3,22)
	56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	94 116 (1,59)	96 600 (1,70)	101 327 (1,73)
Гостиницы и общепит	68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	109 505 (1,85)	117 341 (2,06)	132 553 (2,26)
	68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	92 041 (1,56)	94 269 (1,66)	98 200 (1,67)
Операции с недвижимостью	96.2	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	127 572 (2,16)	121 590 (2,14)	93 420 (1,59)
Прочие услуги					

В свою очередь, пандемия COVID-19 заметно повлияла на салоны красоты – их число в 2020-2022 гг. сокращалось, тогда как

число предприятий, специализирующихся на аренде недвижимого имущества, наоборот, росло. За счет переориентации на доставку готовой еды выросло число ресторанов. Число предприятий розничной торговли едой практически не изменилось в 2021 году, но заметно выросло к 2022 году, несмотря на существенное падение выручки в отрасли. Неспециализированная оптовая торговля сократилась за счет роста онлайн-торговли.

В целом число новых организаций в Российской Федерации сократилось за 2020 год на 23,4%. Но число зарегистрированных частных высокотехнологичных компаний за этот же период сократилось меньше – на 16,8%, что свидетельствует о возможных структурных изменениях в будущем. В отраслевой структуре выросло число стартапов в фармацевтике (в 2 раза), в производстве медицинских проборов (в 1,3 раза), в производстве транспортных средств и в ветеринарии. В период пандемии более востребованы были услуги, связанные с цифровизацией и автоматизацией, исследованиями и медициной [12, с. 54].

С начала 2020 года задолженность по кредитам малого и среднего предпринимательства постепенно росла (небольшое снижение фиксировалось в августе 2021 года, а также в августе 2022 года), увеличившись с 4,3 трлн. руб. до 9,3 трлн. руб. (рис. 8).

Рис. 8. Задолженность по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу Российской Федерации, млн руб. [13, с. 48]

Это рекордный прирост с 2012 года. В значительной степени рост задолженности объясняется реструктуризацией кредитов МСП, проводимой в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса. Также важную роль сыграли государственные программы льготного кредитования и снижение ключевой ставки с 6,25% в начале 2020 года на 2 п.п. (до 4,25% годовых) к концу 2020 года. Стоит отметить, что с марта 2021 года ключевая ставка постепенно увеличивалась, и к январю 2022 года она достигла 8,5%.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для МСП выше, чем для крупного бизнеса, но они постепенно снижались, достигнув своего минимального значения с 2014 года в сентябре 2020 года (7,58%), но в 2021 году несколько выросли (8,42%). Хотя число заемщиков среди малого и среднего предпринимательства резко сократилось к началу 2021 года по сравнению с 2020 годом, общая тенденция к росту этого показателя сохраняется (рис. 9): число заемщиков в 2021-2022 гг. существенно выше, чем до начала пандемии COVID-19.

Рис. 9. Основные характеристики кредитования сектора малого и среднего предпринимательства Российской Федерации [14, с. 29]

В то же время, рост числа новых заемщиков замедляется, поскольку выплачивать кредиторскую задолженность МСП становится все сложнее в условиях неопределенности экономической ситуации и нестабильности потребительского спроса. По данным СберИндекса, в общей динамике потребительских расходов (рис. 10) с августа 2020 года наблюдалось восстановление до уровня предыдущего года.

Рис. 10. Расходы потребителей на товары и услуги относительно сопоставимой недели предыдущего года, % [15, с. 68]

Динамика потребительских расходов в 2021-2022 гг. выглядит достаточно позитивно на контрасте с 2020 годом, однако заметны эффекты от двух периодов «нерабочих дней»: в июле и в ноябре 2021 года, а также резкое снижение спроса в начале апреля и в течение октября 2022 года.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Пандемия в

значительной степени повлияла на сферу малого и среднего предпринимательства. В период карантинных ограничений в апреле 2020 года свою деятельность приостановили около половины компаний, а более 75% субъектов малого и среднего бизнеса были прямо или косвенно затронуты кризисом. Это привело к началу рекордного с 2009 года сокращения занятости в секторе МСП, несмотря на новые меры поддержки со стороны государства. За 2022 год число предприятий сократилось на 8,70% по сравнению с 2020 годом, но по сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 15,07%. Отраслевая структура сектора малого и среднего предпринимательства за анализируемый период не претерпела значительных изменений, но в крупных агломерациях выросла доля онлайн-торговли и соответствующих сервисов доставки. В 2020-2022 гг. малый бизнес продолжал «жить взаимно», но при этом отмечается положительная динамика снижения просроченной задолженности.

Список использованных источников

1. Красильщиков, Г.Г. Малый и средний бизнес в период пандемии: проблемы и тенденции развития / Г.Г. Красильщиков, Е.А. Троицкая, И.В. Марасанова // Вопросы управления. – 2022. – № 4. – С. 203-216.
2. Круглова, Н.Ю. Основы малого и среднего предпринимательства: теория и практика / Н.Ю. Круглова. – Москва: КноРус, 2022. – 77 с.
3. Баринов, В.А. Международный сравнительный анализ роли малых и средних предприятий в национальной экономике: статистическое исследование / В.А. Баринов // Вопросы статистики. – 2022. – №3. – С. 55-68.
4. Фенин, А.Ю. Подходы к оценке показателей деятельности малых и средних предприятий [Электронный ресурс] / А.Ю. Фенин // Финансовый журнал. – 2023. – № 1. – С. 82-99.
5. Александров, О.Г. Особенности развития малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19 / О.Г.Александров, Р.Р. Вафин. – Москва: Экономист, 2023. – 134 с.
6. Кондраков, Н.П. Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в период пандемии /

Н.П.Кондраков, И.Н. Кондракова. – Москва: Инфра-М, 2023. – 192 с.

7. Романенко, Е.А. Малое и среднее предпринимательство: зарубежный опыт / Е.А. Романенко // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2023. – № 1. – С. 16-29.

8. Голованова, Н.В. Малый и средний бизнес Российской Федерации: направления и тенденции развития / Н.В. Голованова // Финансовый журнал. – 2023. – № 1. – С. 118-134.

9. Авакьян, С.А. Анализ малого и среднего бизнеса в период пандемии / С.А. Авакьян // Экономика и право. – 2023. – № 1. – С. 46-53.

10. Марасанова, И.В. Малое и среднее предпринимательство: теория и практика / И.В. Марасанова // Экономика. – 2022. – № 3. – С. 36-46.

11. Никушин, В.В. Основы деятельности в сфере предпринимательства / В.В. Никушин, В.В. Тишков. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. – 128 с.

12. Вакулова, Т.В. К вопросу о малом и среднем предпринимательстве [Электронный ресурс] / Т.В. Вакулова, М.А.Матросов // Гуманитарная парадигма. – 2023. – № 1. – С. 50-62.

13. Симонова, Е.В. Влияние пандемии на малое и среднее предпринимательство Российской Федерации / Е.В. Симонова // Научный результат. Социология и управление. – 2023. – № 1. – С. 44-64.

14. Вамплер, Б.А. Руководство по малому и среднему бизнесу / Б.А. Вамплер // Вопросы управления. – 2023. – № 1. – С. 15-38.

15. Мелгар, Т.Р. Промежуточные итоги влияния пандемии на деятельность малого и среднего предпринимательства / Т.Р. Мелгар // Экономика и финансы. – 2023. – № 1. – С. 54-75.